

Наталія Пільтяй

Науковий співробітник

Національний заповідник “Гетьманська столиця”

ДО ІСТОРІЇ ПОКРОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ БАТУРИНА

За свою багатовікову історію Батурина мав різну кількість храмів, однак однією з найвідоміших пам'яток архітектури міста є церква Покрови Пресвятої Богородиці, яка веде свою історію з XVII ст.

В історіографії Батурина історія церкви Покрови Пресвятої Богородиці спеціально не розглядалася, натомість науковці побіжно зверталися до неї в контексті вивчення інших тем. Окремі демографічні характеристики парафії Покровської церкви Батурина XVII–XVIII ст. висвітлювали у своїх розвідках Наталія Саєнко та Каріна Солдатова. Архієпископ Філарет (Гумілевський) у своєму багатотомному описі Чернігівської єпархії описав церковне життя Чернігівщини другої половини XVII–XVIII ст. Демографічні аспекти окремих парафій православних церков Чернігівщини XVII–XVIII ст. досліджувалися Сергієм Горобцем і Дмитром Казіміровим. Питання фінансового і матеріального забезпечення осіб духовного звання та парафіян Чернігівської єпархії висвітлював у своїх розвідках Максим Блакитний. Благодійництво та добротинність в Україні загалом, у т. ч. церковне, висвітлено у працях Олександра Доніка, безпосередньо на теренах Чернігівської єпархії – у працях Галини Полієнко. Важливу інформацію про історію даної церкви надають архівні джерела. У фонді № 679 Чернігівської духовної консисторії Держархіву Чернігівської обл. зберігаються Метричні книги церкви за 1798–1801, 1807–1816, 1901–1907, 1908–1918 рр., клірові відомості за 1902 р., сповідні книги 1795 і 1800–1802 рр.

Дерев'яна церква Покрови Пресвятої Богородиці в Батурині була зведена у другій половині XVII ст. З матеріалів Бендерської комісії відомо, що на підтримку цієї церкви виділяв кошти Іван Мазепа. Точне місцезнаходження церкви не встановлене. У Генеральному описі 1765–1769 рр. вона згадується на передмісті, на Київській і Перспективній вулицях. Перспективна вулиця, на думку Н. Саєнко, була відгалуженням Київської у північному напрямку і співпадала з відрізком сучасної вулиці Кооперативної, що прямує від Батуринської міської ради до території базару. Можемо припустити, що саме в районі сучасного базару, за адресою вулиця Кооперативна, могла міститися Покровська церква¹.

До володінь Покровської церкви належало дві земельні ділянки: перша поблизу церкви, придбана в 1729 р. за 9 кіп, друга – на Київській вулиці, призначена для торгової комори. Поблизу церкви був двір священника храму, 50-річного намісника Івана Джунковського. Двір був придбаний у 1729 р. за 70 золотих. На території садиби містилися 3 жилі хати власника, 2 хати людські, комора, стайня, хлів та клуня. Священник мав двох служителів, яких наймав по 2 руб. у рік на власних харчах та одязі.

Біля Покровської церкви знаходився двір, де мешкали брати Івана Джунковського Василь і Григорій. Садибу брати успадкували від батька, який придбав її в 1697 р. На території цього двору були 2 хазяйські хати, комора та хлів. Василь Джунковський, як і його брат, був священником².

Із зазначеного опису дізнаємося також, що при церкві, яка була вже старою і не мала приділів, були шпиталь (богодільня) і школа. У школі при церкві проживало четверо школярів з козацького стану: 20-річний Стефан Трофименко, уродженець с. Пальчики Батуринської сотні, 28-річний Афанасій Зварковський, уродженець с. Подолове Кролевецької сотні, 19-річний Мойсей Науменко, уродженець с. Чеплівка Воронізької сотні. Мешканцями шпиталю були 49-річна Євдокія Рупуриха з 16-річним сином-калікою Захарієм (“хром на ногу”) і 10-річною донькою Степанидою з Обмачева, а також сліпа 59-річна

¹ Саєнко Н. А. Історична топографія Батурина XVII–XVIII ст.: дис. канд. іст. наук : 07.00.01. Чернігів, 2021. С. 93.

² Саєнко Н. А. Київська вулиця Батурина у XVIII ст. *Сіверщина в історії України*: Зб. наук. пр. Вип. 8. Київ ; Глухів, 2015. С. 158.

Агафія Черкаська з Кролевця. Відомостей про майно чи заняття мешканців цих закладів у Генеральному описі Батурина немає. 9 січня 1783 р. ця церква згоріла “зовсім до останку”¹.

У 1789 р. стараннями священника Івана Джунковського та на пожертви парафіян було збудовано новий мурований Покровський храм². Він мав розмір у довжину і ширину 21 м. У фондовій колекції Національного заповідника “Гетьманська столиця” зберігаються світлини Покровської церкви 1909 р. на яких видно, що споруда стояла на одному з пагорбів Батурина. Цегляна, ззовні побілена, з високою триярусною дзвіницею над західним притвором. З клірових відомостей дізнаємося, що приміщення було холодним, неопалюваним. Престол був один. Церква була забезпечена начинням, необхідним для здійснення щоденного і урочистого богослужіння. Серед реліквій церкви особливо цінною була ікона Богоматері у визолоченій ризи³. Цей образ, за переказом, був привезений з Данцігу (Гданську) у 1791 р. Дмитром Стожком, який служив сотником Батуринської сотні упродовж 1750–1773 рр.

У фонді “Чернігівська духовна консисторія” Держархіву Чернігівської обл. зберігаються документи, які містять відомості про деякі ремонтні роботи в церкві. Один з них – це переписка з Батуринським благочинним Іваном Петровським і священниками про ремонт церков у Батурині, Митченках, Самборі Конотопського повіту. З цього документу ми дізнаємося про ремонтні роботи у Покровському храмі в 1817–1820 рр., за священника Василя Прединського⁴.

Зазвичай будівництво, перебудова чи ремонт тієї чи іншої церкви розпочиналося з дозволу єпархіального правління – Духовної консисторії. Процес підготовки документів для ремонту храму йшов повільно, безкінечне листування затягувало початок ремонту, а подолання певних бюрократичних перешкод вимагало не лише часу, а й коштів. З документу відомо, що 1817 р. священник Покровської церкви Василь Прединський звернувся з проханням до архієпископа Чернігівського та Ніжинського Симеона про видачу книги, у якій зазначалися подаяння від людей для ремонту дерев’яного даху церкви, ремонту всередині храму та для фарбування цвинтарної огорожі. За три роки дах церкви покрили залізом, пофарбували, потинькували фасад, також були проведені ремонтні роботи у вівтарі. На час ремонту храму о. Прединському було дозволено проводити служби у Воскресенській церкві, куди були перенесені на час ремонту Святі дари та антимінс. У травні 1820 р. ремонт був завершений. За кілька місяців благочинний Іван Петровський рапортував архієпископу, що 19 жовтня 1820 р. церква була освячена і богослужіння відновлено.

Другий документ надає відомості про невідомі сторінки історії побудови дзвіниці Покровського церкви у 1859 р. З нього ми дізнаємося, що у 1846 р. священник храму Петро Боровський та парафіяни зверталися до чернігівського архієпископа Павла з проханням розібрати стіну нижнього ярусу західного фасаду церкви для зведення кам’яної дзвіниці над ним⁵. У той час ремонт і будівництвом державних і публічних споруд в містах губернії опікувалася Чернігівська губернська будівельна і дорожня комісія. Будівництво чи перебудова церкви розпочиналося з вирішення питання про її тип, розміри, архітектурні форми і, звичайно ж, план. Процес підготовки документів для прибудови дзвіниці також йшов повільно, листування тривало роками і обтяжувало хід будівництва цієї споруди. І лише у квітні 1858 р. структурний підрозділ комісії виніс резолюцію, що у проханні не зазначено: церква тепла чи холодна, на яку кількість людей розрахована, не відомо, хто буде керувати будівництвом дзвіниці, якої ваги будуть дзвони, адже без цієї інформації прохання не може бути схвалене. Тому комісія звернулася за додатковою інформацією до Чернігівської духовної консисторії. Подальша історія будівництва дзвіниці поки залишається невідомою. Це перспектива для наступних розвідок з історії Покровської церкви. Але

¹ ЦДІАК України, ф. 206, оп. 3, спр. 552, арк. 1.

² Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 3, спр. 6, арк. 214.

³ Филарет [Гумілевський]. Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Чернигов. 1874. Кн. 6. С. 351.

⁴ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 4, спр. 1533, арк. 12

⁵ Там само, ф. 179, оп. 28, спр. 44, арк. 1.

світлини початку ХХ ст. свідчать, що над західним притвором церкви була збудована трьохярусна дзвіниця, де вершини ярусів прикрашали фризи у вигляді гранованих кубиків.

Церковний причт завжди приділяв увагу облаштуванню помешкань для священно- і церковнослужителів. Так, у 1885 р. на приписаній до храму землі був збудований дерев'яний будинок з металевим дахом на кам'яному фундаменті для священника¹. Біля будинку зведено дерев'яну комору і стайню, з плоту (ліси, лози) – клуню і хлів для худоби та інших господарських потреб.

На церковній землі також зводився будинок для псаломщика, який на той час винаймав квартиру і з дозволу єпархіального керівництва отримував за це 24 руб. в рік від церкви².

Для забезпечення різноманітних потреб церкви староста використовував надходження від користування церковним ґрунтом. На початку ХХ ст. Покровська церква мала земельну ділянку площею 1695 сажнів, з якого церква мала дохід 6 руб. на рік. Також церква мала ружні землі, що відводилися з казенної чи селянської землі для утримання причту. За кліровими відомостями Покровській церкві було відведено: для городу 1 десятина і 244 сажнів, орної землі – 22 десятин, сінокісної – 13 десятин. Вся земля була середньої якості, тому врожаю ледь вистачало на утримання причту³.

Упродовж багатьох століть церкви і монастирі були соціально спрямованими осередками. При них відкривалися богадільні, шпиталі, парафіяльні школи, бібліотеки, велася постійна робота, спрямована на матеріальну підтримку парафіян. Не виключенням була й Покровська церква Батурина, яка, за архівними документами, турбувалася про покращення повсякденного життя своїх парафіян.

У другій половині ХVІІІ ст. при храмах єпархій, у т.ч. Чернігівської, почали організовуватися парафіяльні опікунства, які мали опікуватися навчальними закладами, що були при церквах, відкривати лікарні, надавати допомогу бідним людям парафії. Матеріальну основу мали складати добровільні пожертвування від парафіян і благодійників. Але парафіяльні опікунства виконували лише частину цих обов'язків, адже пожертви, переважно, йшли на ремонт та благоустрій церкви, а школами здебільшого опікувалися самі священники.

За даними клірових відомостей за 1902 р. при Покровській церкві також діяло опікунство, яке, на жаль, не було фінансово забезпечене належним чином. Керівником опікунства був священник вказаної церкви Лаврентій Ніжинцев.

Саме на кошти опікунства був збудований будинок для священника цього храму, а згодом – цегляна будівля церковнопарафіяльної школи поруч.

Тож, одним з основних обов'язків парафіяльного духовенства була освітня робота. Школа грамоти з трирічним терміном навчання відкрилася при Покровській церкві у 1898 р. Спочатку вона містилася в орендованому коштом церкви приватному будинку. Згодом, завдяки старанням та наполегливості о. Лаврентія та церковного старости Леонтія Домашенка, біля церкви була збудована цегляна споруда (21×8,5 м) церковнопарафіяльної школи, яка разом з церквою утворювала єдиний архітектурний комплекс. Школа збереглася до нашого часу, має статус пам'ятки архітектури місцевого значення і входить до складу Національного заповідника "Гетьманська столиця".

Навчальний рік у школі переважно починався у жовтні й закінчувався у квітні (було пов'язано з польовими роботами й випасом худоби). Шкільний вік починався з 9 років. Через недостатню кількість підручників та навчальних посібників, в школі навчалося не дуже багато учнів. З 1 жовтня по 1 грудня 1901 р. учнів було лише 24, за рік кількість учнів збільшилося на 9. Переважно грамоту отримували хлопчики. Учителем був козак с. Вирівки Михайло Шинкаренко, який за свою роботу отримував зарплатню від церкви та Конотопського відділення Єпархіальної ради по 60 руб.⁴ У клірових відомостях Покровської церкви за 1902 р. вказано, що з 1 жовтня до 1 грудня навчалося 15 хлопчиків і 9 дівчаток. За

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 3, спр. 6, арк. 214зв.

² Там само.

³ Там само, арк. 214.

⁴ Там само, арк. 215.

рік кількість учнів збільшилася – їх стало відповідно 22 і 11. Восени 1905 р., як звітував о. Лаврентій Ніжинцев у Конопотське земське відомство, в парафії Покровської церкви 9-річних дітей було 18 чоловічої статі і 18 – жіночої, з яких до школи грамоті пішло навчатися лише 9 хлопчиків і 3 дівчинки. Це можна пояснити тим, що за навчання потрібно було платити, через що не всі батьки мали змогу віддавати дітей до школи. До того ж, у Батурині, крім трьох церковнопарафіяльних шкіл, була ще й земська школа, в якій учням навчальні посібники видавали безкоштовно.

Іл. 1. Покровська церква, поч. ХХ ст.

Іл. 2. Покровська церква, 1934 р.

Наступним кроком у вирішенні соціальних питань було забезпечення державними грошовими виплатами священно- та церковнослужителів.

У другій половині ХІХ ст. сільські священники отримували заробітну платню в середньому 120–160 руб., псаломщики – від 30–40 руб. в рік. Причти церков мали в середньому по 30 десятин землі та причтовий капітал від 300 до 1000 руб., з якого священник та псаломщик отримували певний відсоток прибутків. Покровська церква за розписом парафій на початку ХХ ст. належала до V класу, тобто згідно штату мала священника й псаломщика. З державної казни на платню причту виділялося 142 руб., з яких священник отримував 106 руб., решту – псаломщик. Капітал церкви був більше 500 руб. Такі суми виплат були сталими для церков Чернігівської єпархії. За результатами досліджень Полтавської єпархії краєзнавця Петра Яковенка, сільське духовенство церков Липоводолинського краю отримувало таку ж саму платню. Проте, як зазначає історик

Володимир Меша, з 9 парафіяльних церков у Полтаві священно- та церковнослужителі 5 парафій зовсім не отримували жалування¹.

Також клір отримував відсоток за книгою ощадної каси Конотопського повітового казначейства, яка була видана у 1887 р. на 100 руб. у сумі 3 руб. 60 коп. від лікаря Миколи Федоровича Затворницького та його сестри Єфросинії на вічне поминання їх матері Софії. Добровільних пожертв від парафіян церква щорічно отримувала 400 руб.²

За даними сповідних книг за 1796 р. Покровська парафія нараховувала 151 двір, де мешкало 1230 осіб³. У 1832 р. загальна кількість домогосподарств зазначеної церкви становила 135, у них мешкало 1102 особи⁴. Тобто, за 35 років вона зменшилася на 16 дворів і на 128 парафіян. Імовірно, це пов'язано зі смертю Кирила Розумовського й поступовим занепадом його Батуринської економії. Хоча кількість дворів зменшилася, парафія залишалася досить чисельною. Для порівняння, за сповідними книгами батуринських церков за 1832 р., парафія церкви Воскресіння Христового нараховувала 1560 осіб, 244 двори; Іаонна Богослова – 640 осіб, 97 дворів. На початку ХХ ст. чисельність парафіян Покровської церкви була 1812 осіб обох статей, дворів – 221, що складало 33% від загальної кількості парафіян батуринських церков, яка становила 5629 осіб та 678 дворів. Таку кількість покровських парафіян обслуговував церковний притч лише з двох осіб – священника та псаломщика.

Настоятелем Покровської церкви з 1909 р. був Михайло Імшенецький. У Держархіві Чернігівської обл. зберігається дві архівно-слідчі справи щодо нього. З них дізнаємося, що Михайла Миколайовича тричі арештовувала більшовицька влада, він був засуджений та розстріляний 23 травня 1938 р. у Чернігові, посмертно реабілітований⁵.

У 1936 р. у ході антирелігійної кампанії церкву Покрови Пресвятої Богородиці розібрали, а в 1950-х рр. знищили дзвіницю. Зараз на місці храму знаходиться артезіанська свердловина з водонапірною вежею місцевого водоканалу. Рештки цегляного фундаменту церковної огорожі було виявлено у трасі інженерних комунікацій у 2004 р. Покровський цвинтар, що формувався навколо церкви упродовж усього періоду її функціонування, наразі знівельований та частково пошкоджений інженерними траншеями водоканалу.

У 2000 р. у приміщенні церковнопарафіяльної школи, яка збереглася до нашого часу, відновила свою діяльність батуринська Свято-Покровська община УПЦ КП, якою керує митрофорний протоієрей отець Роман Кривко.

У 2007–2008 рр. зусиллями громади Покровської церкви була придбана земля, на якій збудовано Покровський храм у стилі козацького бароко за проектом архітектора Георгія Рогожина. Храм був зведений за благодійні кошти української діаспори в Канаді і США. Меценатів навколо ідеї відбудови церкви згуртував уродженець Батурина Микола Кочерга (м. Чикаго, США).

Освячено храм 25 серпня 2008 р. Патріархом Київським і всієї Русі-України Філаретом за участі Президента України Віктора Ющенка.

Отже, церква Покрови Пресвятої Богородиці має багатовікову історію. Внаслідок різних обставин святиню неодноразово руйнували. Але в силу сприятливих обставин храм завжди поставав.

¹ Меша В. Г. Матеріальне становище духовенства в Україні 1875–1900 років. *Південний архів. Сер.: Історичні науки*. 2008. Вип. 28–29. С. 321.

² Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 3, спр. 6, арк. 214.

³ Там само, ф. 712, оп. 1, спр. 206, арк. 440.

⁴ Там само, ф. 679, оп. 1, спр. 478, арк. 629.

⁵ Сніжок З. М. Безбожна влада проти батуринського священника. URL: https://www.sknews.net/bezbozhna-vlada-proty-baturyns-koho-sviashchenyka/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAR3nvMksa4HLXiscJISNS51q7VfKDQOa0Ps6Wxe3VRYsjAxUNz4LN3JtiVk_aem_AS30WcPdwLikv0UnBZY_a7odmS4AEfhRq_V6yogRQocqrGZwjufkuuoZdViLRmtG0viKCHt_VzwMGUMzNolsnyu.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

**Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій**

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025